

Meneladani Kisah Hidup Dan Pendidikan Dari KH. Achmad Chamim Ro'i Baruh Sampang

Muhammad Amanulloh Mz¹, Nur Ismianah²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis PGRI Dewantara Jombang, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Kata Kunci: KH. Achmad Chamim Ro'i, Baruh, Sampang	Abstrak
Diserahkan: 01/01/2025	<p>Acara Khaul KH. Achmad Chamim Ro'i telah diselenggarakan pada Kamis, 14 November 2024 di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa KH. Achmad Chamim Ro'i sebagai pejuang dan pendakwah melalui tokoh masyarakat dan pendidikan formal. Tema acara ini adalah "Alumni Mengabdikan Dan Untuk Kembali Ke Masyarakat" yang menekankan pentingnya kontribusi alumni terhadap lembaga yayasan dan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginspirasi para alumni agar terus berkontribusi kepada lembaga tempat dahulu belajar dan untuk kemaslahatan masyarakat, serta memperkuat ikatan antara alumni dan lembaga. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penghormatan terhadap dedikasi beliau dan penguatan semangat pengabdian di kalangan santri, alumni dan masyarakat.</p>
Direvisi: 19/01/2025	
Diterima: 31/01/2025	
<p>Koresponden Penulis: Muhammad Amanulloh Mz Keluarga Dzuriyah KH. Achmad Chamim Ro'i, Yayasan Darussalamah Sampang, Indonesia Jl. KH. Achmad Chamim Ro'i No.86 Baruh Sampang, Jawa Timur, Indonesia Email : muhammadamanullohmz@gmail.com</p>	

PENDAHULUAN

Acara Khaul KH. Achmad Chamim Ro'i telah diselenggarakan pada Kamis, 14 November 2024 di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa KH. Achmad Chamim Ro'i sebagai pejuang dan pendakwah melalui tokoh masyarakat dan pendidikan formal. KH. Achmad Chamim Ro'i dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan di masyarakat (Muspawi, 2018). Melalui peran aktifnya sebagai tokoh masyarakat dan pendidik, beliau telah memberikan kontribusi besar kepada masyarakat desa Baruh dan masyarakat Sampang dalam membentuk karakter dan moral generasi muda di daerah tersebut (Karenza Balqis Putri Kurina, Muhamad Amar Fadil, Inara Sasikirana & Ferdinan Budiaji Pradana, 2025).

Perlu diketahui alumni Yayasan Darussalamah yang didirikan oleh KH. Achmad Chamim Ro'i Baruh Sampang itu jumlah sangat banyak yang tersebar di Indonesia, ada yang berada di Sumatra, Kalimantan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan beberapa provinsi di Indonesia (Rahmawati et al., 2023).

Yayasan Darussalamah berada di Jl. KH. Achmad Chamim Ro'i No. 86 Baruh Sampang dan memiliki Unit pendidikan dari PAUD Darussalamah, MI Darussalamah, MTs Darussalamah, MA Darussalamah, Madrasah Diniyah Darusslamah, Madrasah Taman Pendidikan Al Quran dan Pondok Pesantren Putra Putri Al Hikmah Darussalamah (Putri et al., 2025).

Khaul masyayikh KH. Achmad Chamim Ro'i, Nyai Chabsah dan Gus Mujib, dengan tema "Alumni Mengabdikan Dan Untuk Kembali Ke Masyarakat" tema tersebut diangkat dari beberapa potensi besar dan tantangan zaman yang harus kita hadapi agar santri dan alumni dapat terus eksis dan berkembang ditengah perkembangan zaman (Ayu et al., 2025). Menekankan pentingnya kontribusi alumni terhadap yayasan dan masyarakat, tema ini dipilih dengan harapan dapat menginspirasi para alumni untuk tidak melupakan akar mereka dan terus berkontribusi dalam pembangunan lembaga tempat dulu belajar dan masyarakat (Rahaju, 2024). Alumni yang telah mendapatkan pendidikan dan pengalaman diharapkan dapat kembali dan memberikan sumbangsih nyata kepada yayasan yang telah membesarkan mereka serta kepada masyarakat yang membutuhkan (Muhammad Dzul Azmi, 2025).

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menginspirasi para alumni agar terus berkontribusi kepada yayasan dan masyarakat, serta memperkuat ikatan antara alumni dan lembaga (Nugroho, Yusuf & Setyawan, 2014). Dengan adanya acara ini, diharapkan para alumni dapat merasakan kembali semangat pengabdian dan perjuangan yang pernah ditanamkan oleh KH. Achmad Chamim Ro'i. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara alumni, yayasan, dan masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang positif dalam upaya pembangunan sosial dan pendidikan.

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penghormatan terhadap dedikasi perjuangan KH. Achmad Chamim Ro'i dalam berdakwah dan memberikan akses pendidikan serta semangat pengabdian beliau kepada masyarakat. Dengan mengenang jasa-jasa KH. Achmad Chamim Ro'i, para alumni diharapkan dapat mengambil inspirasi dan melanjutkan perjuangan beliau dalam bidang dakwah dan pendidikan. Penghormatan ini tidak hanya sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya peran setiap santri dan alumni dalam membangun masyarakat yang lebih baik (Khoir et al., 2025).

Secara keseluruhan, acara khaul KH. Achmad Chamim Ro'i merupakan momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh beliau. Melalui kegiatan ini, diharapkan para santri dan alumni dapat terus mengembangkan diri dan memberikan kontribusi positif bagi yayasan dan masyarakat (Kasus et al., 2025). Dengan demikian, semangat pengabdian dan nilai perjuangan pemikiran dan gerakan KH. Achmad Chamim Ro'i dapat terus hidup dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.

METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Acara diawali melalui rapat panitia dengan menyusun konsep beberapa agenda yang akan dilaksanakan, dimulai dengan mengadakan kegiatan tahlil dan pengajian. Seluruh rangkaian kegiatan dipersiapkan dan terkonsep oleh panitia. Kita apresiasi kepada seluruh panitia dari alumni yang berhasil menyelenggarakan untuk pertama kalinya secara umum dan besar yang disaksikan oleh ribuan alumni. Acara diselenggarakan wilayah serambi masjid Al Hikmah dan kompleks Yayasan Darussalamah tepatnya berada disamping Maqbaroh KH. Achmad Chamim Ro'i, pendiri dari Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalamah.

Selain itu sebagai dokumentasi panitia juga menyediakan fasilitas penyiaran secara langsung dari kegiatan tersebut melalui platform media sosial termasuk youtube yang

disaksikan oleh alumni lain yang dimungkinkan belum bisa hadir secara langsung dilokasi khaul KH. Achmad Chamim Ro'i.

Acara dihadiri oleh Banjari dan Hardah As Samawat, Jamiyah Sholawat Malam Juma'at Nambegen, Muslimat Nahdlatul Ulama', Fatayat Nahdlatul Ulama' serta beberapa tamu undangan lainnya.

Kegiatan acara dilaksanakan 2 (dua) hari, yakni hari pertama adalah tahlil bersama dan hari kedua adalah acara inti khaul KH. Achmad Chamim Ro'i yang dihadiri oleh santri, alumni, simpatisan dan masyarakat. Acara khaul dihadiri oleh pembicara mauidhoh hasanah KH. Khotibul Umam.

Acara dimulai dengan pembukaan yang diiringi oleh Hadrah Al Banjari As Samawat, Kemudian sambutan dari Dzuriyah kesepuhan KH. Achmad Chamim Ro'i oleh KH. Mawahib Chamim Ro'i, dilanjut oleh ketua panitia acara khaul oleh ustadz Ismail dan tiba lah diacara inti yakni pidato kebangsaan, kebersamaan dan persatuan yang disampaikan oleh KH. Khotibul Umam.

Luaran atau *output* dari acara tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi kepada kita semua terutama santri dan alumni Darussalamah agar terus berperan aktif terhadap tempat atau lembaga tempat dulu belajar, membangun refleksi semangat soliditas, solidaritas, persatuan serta kontribusi untuk agama, bangsa dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum acara dimulai panitia sudah mempersiapkan jauh hari seperti pendanaan, konsep acara, dekorasi serta undangan-undangan untuk santri, alumni dan masyarakat. Selain itu kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran panitia dan yang sudah berjuang baik tenaga maupun materi sampai terselenggaranya acara tersebut, semoga dengan kesungguhannya dalam berjuang akan ganti Allah SWT., dengan yang lebih banyak.

Undangan kegiatan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat

Pada gambar 1, kami tunjukkan galeri dari undangan kegiatan haul KH. Achmad Chamim Ro'i, Nyai.H. Chabsah dan Agus Mujib.

Gambar 1. Foto Undangan Acara KH. Achmad Chamim Roi pada tanggal 14 Nopember 2024/13 Jumadil Awal 1446 H.

Kemudian pagi hari pada tanggal 13 Nopember 2024 diadakan kegiatan tahlil bersama yang dipimpin oleh Dzuriyah Kh. Achmad Chamim Ro’i oleh KH. Mawahib Chamim Ro’I, berikut untuk petunjuk teknis khaul KH. Achmad Chamim Ro’i seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dibawah ini.

Gambar 2. Rowndown kegiatan khaul Kh. Kh. Achmad Chamim Ro’I

Agenda selanjutnya adalah tahlil bersama yang pada waktu pagi yang didokumentasikan dan ditunjukkan gambar 3 dan tabel 1.

Gambar 3. Dokumentasi Yasinan dan Tahlil Bersama

Tabel 1. Tabel dengan Lajur Sedikit

Jenis Kegiatan	Waktu
Tawassul	10:00 WIB
Pembacaan Yasin	10:30 WIB
Pembacaan Tahlil	11:00 WIB
Do'a	11:30 WIB

Kegiatan tahlil dimulai lantunan sholawat dzikir dan dilanjutkan dengan pembacaan surah yasin, tahlil, sebagai refleksi religi dan siraman rohani bagi kita semua bahwasannya kita juga akan kembali kepada sang maha pencipta dan mempertanggung jawabkan segala amal kita didunia.

Sebelum acara inti dimulai pada tanggal 14 Nopember 2024 kami sudah menyebarkan undangan kepada masyarakat, alumni, simpatisan dan khalayak umum untuk bersama mengikuti kegiatan inti yakni khaul KH. Achmad Chamim Ro'i seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.

Gambar 4. Undangan Umum khaul KH. Achmad Chamim Ro'i

Tibalah sebelum acara dimulai, pra acara diisi oleh jamiyah sholawat as samawat, lantunan sholawat terpanjang sehingga acara semakin khidmat, berikut kami tunjukkan beberapa dokumentasi pada saat kegiatan sebelum dimulai.

Gambar 5. Jamiyah As Samawat

Gambar 6. KH. Mawahib Chamim Ro'i

Pada gambar 6, KH. Mawahib Chamim Ro'i, didalam gambar dokumentasi berada diposisi paling tengah, selaku majelis pembina dan pengasuh Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalamah Sampang.

Gambar 7. Dari sebelah kiri KH. Muzayin Chamim Ro'i, foto tengah ketua panitia Ustadz Ismail, dan kanan Lora Muqoffi.

Dari sebelah kiri, KH. Muzayin Hm, kepala sekolah MA Darussalamah, foto tengah Ustadz Ismail alumni sekaligus ketua panitia khaul KH. Achmad Chamim Ro'i, serta paling kanan lora Moqoffi kepala madrasah diniyah Darussalamah.

Acara inti yakni KH. Khotibul Umam menyampaikan pidato keagamaan, kebangsaan dan persatuan, dimana beliau secara umum menekankan semangat solidaritas, soliditas dan sosial yang baik antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, menyampaikan pentingnya alumni agar terus berkontribusi untuk bangsa, masyarakat, dan lembaga asal mereka belajar dan berkembang sampai dengan sukses dimasa depan. Berikut dokumentasi dari KH. Khotibul Umam saat menyampaikan ceramah ditunjukkan pada gambar 8 dan 9.

Gambar 8. KH. Khotibul Umam saat menyampaikan materi khaul KH. Achmad Chamim Ro'i

Gambar 9. KH. Khotibul Umam saat menyampaikan materi khaul KH. Achmad Chamim Ro'i

Berikut beberapa materi yang disampaikan oleh KH. Khotibul Umam ditunjukkan oleh tabel 2 dan tabel 3 dibawah ini.

Tabel 2. Materi yang disampaikan Oleh KH. Khotibul Umam

Nama Materi	Materi Yang Disampaikan
Pentingnya Semangat Persatuan dan kebersamaan	<p>Memperkuat Ikatan Sosial. Persatuan membantu memperkuat ikatan sosial antara santri dan alumni, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat. Ini penting untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan peduli.</p> <p>Meningkatkan Kolaborasi. Dengan semangat persatuan, santri dan alumni dapat bekerja sama lebih efektif dalam berbagai kegiatan, baik akademik maupun sosial. Kolaborasi ini dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan solusi yang lebih baik untuk berbagai tantangan.</p> <p>Membangun Jaringan yang Kuat. Persatuan memungkinkan santri dan alumni untuk membangun jaringan yang luas dan kuat. Jaringan ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karier, pendidikan, dan kegiatan sosial.</p> <p>Menjaga Nilai-Nilai Yayasan. Semangat persatuan membantu menjaga dan meneruskan nilai-nilai yang diajarkan oleh Yayasan Darussalamah. Ini memastikan bahwa nilai-nilai tersebut tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman.</p> <p>Meningkatkan Reputasi Yayasan. Ketika santri dan alumni bersatu, mereka dapat bersama-sama mempromosikan dan meningkatkan reputasi yayasan. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak siswa dan dukungan dari berbagai pihak.</p>
Mari Kembali Kepada Tempat Belajar	<p>Menghargai dan Mengamalkan Nilai-Nilai yang Diajarkan. Semangat persatuan mengingatkan kita untuk selalu menghargai dan mengamalkan nilai-nilai yang telah kita dipelajari selama di sekolah atau madrasah. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan saling menghormati menjadi landasan kuat dalam membangun komunitas yang harmonis dan produktif.</p> <p>Dengan kembali kepada nilai-nilai tersebut, kita dapat terus menjaga semangat persatuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan yayasan maupun di luar. Ini juga membantu kita untuk tetap terhubung dengan akar pendidikan dan sosial yang telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik.</p> <p>Membangun silaturahmi yang baik. Membangun semangat silaturahmi, antara walisantri, alumni, dan santri kepada majelis pengasuh dan pembina Yayasan Darussalamah agar tetap terjaga ikatan persaudaraan yang baik. Selain itu juga dapat terus memberikan efek siraman rohani yang terus terpelihara agar kita tetap berada pada jalan yang benar.</p>
Pentingnya Mengembangkan Lembaga Tempat Belajar	<p>Menjaga Relevansi dengan Perkembangan Zaman. Dunia pendidikan terus berkembang, dan yayasan harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengembangan lembaga membantu memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk integrasi teknologi dan keterampilan abad ke-21.</p> <p>Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan. Pengembangan yayasan juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua kalangan. Ini bisa berupa program beasiswa, program inklusi, atau peningkatan fasilitas untuk santri dengan kebutuhan khusus.</p> <p>Membangun Reputasi yang Baik. Lembaga yang terus berkembang dan berinovasi akan membangun reputasi yang baik di mata masyarakat. Reputasi yang baik akan menarik lebih banyak siswa dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan sektor swasta.</p> <p>Menciptakan Lingkungan Belajar yang Kondusif. Pengembangan yayasan juga berarti menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung bagi santri dan staf. Lingkungan yang kondusif akan meningkatkan motivasi dan kinerja belajar.</p> <p>Mengembangkan Potensi Santri. Dengan fasilitas dan program yang lebih baik, yayasan dapat lebih efektif dalam mengembangkan potensi santri. Ini mencakup pengembangan akademik, keterampilan sosial, dan bakat individu.</p> <p>Memperkuat Ikatan Komunitas. Pengembangan yayasan juga dapat memperkuat ikatan antara santri, alumni, dan masyarakat sekitar. Ini penting untuk membangun komunitas yang saling mendukung dan peduli.</p>

Tabel 3. Materi yang disampaikan Oleh KH. Khotibul Umam

Nama Materi	Materi Yang Disampaikan
Menghindari Ain	<p>Melindungi Kesehatan. Ain dapat menyebabkan penyakit fisik yang serius. Dalam beberapa kasus, orang yang terkena ain bisa mengalami sakit yang tidak jelas penyebabnya dan sulit disembuhkan</p> <p>Menjaga Ketenangan Hati. Dengan menghindari ain, kita dapat menjaga ketenangan hati dan pikiran. Ain sering kali disebabkan oleh perasaan iri dan dengki, yang bisa merusak hubungan sosial dan menyebabkan stres.</p> <p>Menghindari Gangguan Spiritual. Ain juga dapat menyebabkan gangguan spiritual. Dalam Islam, ain dianggap sebagai salah satu bentuk gangguan yang bisa mempengaruhi kesejahteraan spiritual seseorang</p> <p>Meningkatkan Kualitas Hidup. Dengan menghindari ain, kita dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini termasuk menjaga hubungan yang harmonis dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung.</p>
Penguatan Ahlussunnah Wal Jamaah	<p>Menjaga Tradisi Salafus Shalih: Kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan untuk mengikuti jejak para salafus shalih (generasi awal Islam) dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, Para wali dan para kiai. Ini penting untuk menjaga kontinuitas dan keaslian ajaran Islam</p> <p>Membentuk Karakter yang Baik: Penguatan kaidah ini juga membantu dalam pembentukan karakter yang baik dan mulia. Menghindari dan membentengi kita dari aliran bebas tanpa haluan atau aliran sesat. Ahlussunnah wal Jamaah menekankan pentingnya akhlak yang baik, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari.</p>
Suka Bersedekah	<p>Bersedekah dan berkontribusi bagi masyarakat serta lembaga tempat belajar di Yayasan Pendidikan dan Sosial Darussalamah memiliki banyak manfaat yang signifikan. Pertama, bersedekah membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti bantuan finansial, makanan, pakaian, atau dukungan lainnya. Kedua, kontribusi ini memperkuat ikatan komunitas, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara anggota masyarakat dan yayasan. Selain itu, kontribusi yang diberikan kepada yayasan dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas, program pendidikan, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi santri, membantu yayasan untuk terus berkembang dan memberikan pendidikan yang berkualitas. Bersedekah dan berkontribusi juga menanamkan nilai-nilai positif seperti kepedulian, empati, dan tanggung jawab sosial, yang penting untuk membentuk karakter yang baik dan mulia pada santri dan anggota masyarakat. Dalam ajaran Islam, bersedekah adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan dijanjikan pahala yang besar, sehingga dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Ketika yayasan aktif dalam kegiatan sosial dan menerima dukungan dari berbagai pihak, reputasinya akan meningkat, menarik lebih banyak siswa dan dukungan dari masyarakat luas. Terakhir, dengan berkontribusi, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik dan kondusif untuk belajar dan berkembang, termasuk peningkatan fasilitas, program ekstrakurikuler, dan kegiatan sosial yang bermanfaat.</p>

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Acara Khaul KH. Achmad Chamim Ro'i yang diselenggarakan pada 13 dan 14 November 2024 di Desa Baruh, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, bertujuan untuk mengenang jasa beliau sebagai pejuang dan pendakwah. Dengan tema " Alumni Mengabdikan Dan Untuk Kembali Ke Masyarakat" acara ini menekankan pentingnya kontribusi alumni terhadap yayasan dan masyarakat. Tujuan utama kegiatan ini adalah menginspirasi alumni untuk terus berkontribusi dan memperkuat ikatan antara alumni dan lembaga. Hasil yang diharapkan dari kegiatan khaul KH. Achmad Chamim Ro'i adalah penghormatan terhadap hasil dedikasi seluruh perjuangan beliau KH. Achmad Chamim Ro'i dalam dinamika medan dakwah yang akan menjadi semangat kita, inspirasi kita, contoh bagi kita, agar menjadi dasar pegangan dalam kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi.

Saran

Peningkatan Program Alumni. Yayasan dapat mengembangkan program-program khusus untuk alumni yang mendorong mereka untuk berkontribusi secara aktif, seperti program mentoring, beasiswa, atau proyek sosial, serta mendorong semangat membangun UMKM ekonomi lokal kreatif.

Penguatan Komunikasi. Membangun jaringan komunikasi yang kuat antara alumni dan yayasan melalui platform digital, seperti media sosial atau aplikasi khusus alumni, untuk memudahkan koordinasi dan kolaborasi.

Kegiatan Rutin. Mengadakan kegiatan rutin yang melibatkan alumni secara konsisten dan penuh tanggung jawab seperti jamiyah 3 (tiga) bulanan, dan acara pendukung lainnya seperti seminar, workshop, atau kegiatan sosial, untuk terus memperkuat ikatan dan semangat pengabdian.

Penghargaan dan Pengakuan. Memberikan penghargaan atau pengakuan kepada alumni yang telah memberikan kontribusi signifikan, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi yang lain.

Kolaborasi dengan Masyarakat. Mendorong alumni untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam berbagai proyek yang bermanfaat, sehingga kontribusi mereka dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, alumni, dan keluarga Dzuriyah KH. Achmad Chamim Ro'i yang telah menyukseskan agenda acara khaul KH. Achmad Chamim Ro'i. Terutama bagi mereka yang mengorbankan materi dan tenaga hingga suksesnya acara khaul dengan penuh keindahan dan barokah.

REFERENSI

Ayu, A., Safitri, D., Studi, P., Bisnis, H., Keislaman, F., & Trunodjoyo, U. (2025). *Analisis Strategi Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dalam Menunjang Ekosistem Halal di Kabupaten Bangkalan (Studi pada Pondok Pesantren Al Falah Kepang) dalam kehidupan masyarakat Indonesia , khususnya di daerah yang mayoritas penduduknya terhadap produk dan layanan yang ramah iman , halal menjadi fenomena global melampaui pesantren dalam industri halal serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk. 1, 13–30.*

Karenza Balqis Putri Kurina, Muhamad Amar Fadil, Inara Sasikirana, E. S., & Ferdinan Budiaji Pradana, A. N. H. (2025). *K . H . Ahmad Dahlan : Pemikiran dan Perjuangan dalam Pembaharuan Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah*

Purwokerto , Indonesia.

- Kasus, S., Tholabah, T., Sunan, P., & Lamongan, D. (2025). *Penguatan Ekonomi Umat Berbasis Pesantren Melalui OPOP dengan Pentahelix Model*. 10(1), 1–13.
- Khoir, M. I., Ghozali, A. F., & Kurniyawan, H. (2025). *Integrasi Pr Untuk Transformasi Madrasah Berbasis Potensi Lokal : Pengembangan Sdm Dalam Perspektif Asset Based Community Development*. 1, 160–171.
- Muhammad Dzul Azmi, I. V. (2025). *Kurikulum Kulliyatu Al-Mu'allimin Al-Islamiyyah (Kmi) Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi Di Pondok Modern Sirojul Munir*. 07(01), 215–227.
- Muspawi, M. (2018). The K.H. Hasyim Asy'ari: The Reformer of Islamic Education of East Java. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 147–163. <https://doi.org/10.14421/jpi.2018.71.147-1163>
- Nugroho, Yusuf, S., & Setyawan. (2014). Manajemen Mutu Satuan Pendidikan: Analisis Terhadap Input, Proses, Output dan Outcome SMA Muhammadiyah Purwodadi 1. *Klasifikasi Masa Studi Mahasiswa Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta Menggunakan Algoritma C4.5*, VI(1), 84–91.
- Putri, Y., Yoma, R., & Suryana, E. (2025). *Peran Akal Dan Logika Dalam Mencari Ilmu Menurut Al-Kindi*. 07(1), 365–376.
- Rahaju, A. (2024). *Peran Pendidikan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah Perdesaan Anne Rahaju*. 6(1), 528–536.
- Rahmawati, Z. N., Iftikad, I., Amanulloh MZ, M., Wahyudi, F., Fatimah, S., & Yusuf, B. W. (2023). Ngawonggo Entrepreneur Pedia (NEP): Upaya Pendampingan UMKM di Desa Ngawonggo, Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 426–433. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2361>